

**“A HISTÓRIA DA PROVÍNCIA DE SANTA CRUZ”: UMA PEQUENA
ANÁLISE ACERCA DA OBRA COLONIAL DE PÊRO DE
MAGALHÃES GÂNDAVO**

 DOI: 10.5281/zenodo.20775488

Laís Santos Sousa

*Graduada em Licenciatura Plena em História pela Universidade do Estado do Pará
(UEPA) (2026), laissousa200415@gmail.com*

Mariane Alves Borges

*Graduada em Licenciatura Plena em História pela Universidade do Estado do Pará
(UEPA) (2026), marianealves1441@gmail.com*

RESUMO

O presente trabalho analisa a obra “História da Província de Santa Cruz” (1576), de Pêro de Magalhães Gândavo, destacando, dentre outros enfoques, a forma como os povos indígenas foram retratados durante o período colonial brasileiro. Inserido no contexto da invasão portuguesa do século XV e XVI, o texto evidencia que os nativos eram vistos enquanto “selvagens” e necessitados de salvação cristã, refletindo uma visão religiosa de caráter eurocêntrico. A análise demonstra que Gândavo constrói uma narrativa que legitima a colonização, apresentando os portugueses como agentes divinos responsáveis pela catequese e “civilização” dos indígenas. Nesse processo, termos como “guerra justa”, “submissão indígena” e “homogeneização cultural” são utilizados para justificar a violência, a escravização e o etnocídio. Além disso, tanto indígenas quanto africanos são desumanizados na obra, tendo suas culturas associadas a práticas demoníacas. Com base em textos científicos de autores como Laura de Mello e Souza e Eduardo Hoornaert, o trabalho contrapõe essas visões, evidenciando o papel ideológico da Igreja e da colonização na imposição cultural e religiosa. Também destaca a resistência indígena e sua participação ativa na formação da sociedade colonial, apesar das tentativas de silenciamento histórico. Por fim, conclui-se que essas narrativas coloniais contribuíram para a perpetuação de estigmas que ainda influenciam a sociedade atual, reforçando a importância de uma revisão historiográfica que valorize múltiplas perspectivas e reconheça o protagonismo dos povos originários na construção do Brasil desde antes mesmo de 1500 até o contexto atual.

Palavras-chave: Povos indígenas. Colonização portuguesa. Catequese. Eurocentrismo.

ABSTRACT

This study analyzes the work “História da Província de Santa Cruz” (1576), by Pêro de Magalhães Gândavo, focusing on the representation of Indigenous peoples during the Brazilian colonial period. Within the context of Portuguese expansion in the 15th and 16th centuries, the narrative portrays Indigenous populations as “savages” in need of Christian salvation, reflecting a Eurocentric and religious perspective. The analysis demonstrates that Gândavo constructs a discourse that legitimizes colonization by presenting the Portuguese as divinely chosen agents responsible for the catechization and “civilization” of native peoples. Concepts such as “just war”, “Indigenous submission” and “cultural homogenization” are employed to justify violence, enslavement, and ethnocide. Additionally, both Indigenous and African populations are dehumanized in this work, with their cultural practices associated with demonic elements. Drawing on scholarly works by Laura de Mello e Souza and Eduardo Hoornaert, this study challenges such perspectives, highlighting the ideological role of the Church in processes of cultural and religious imposition. It also emphasizes Indigenous resistance and their active participation in the formation of colonial society, despite historical silencing. The findings suggest that colonial narratives contributed to the persistence of stigmas that continue to shape contemporary society, reinforcing the need for historiographical revision that values multiple perspectives and recognizes the central role of indigenous peoples in the construction of Brazil.

Keywords: Indigenous peoples. Portuguese colonization. Catechesis. Eurocentrism.

INTRODUÇÃO

Durante o período da invasão portuguesa (1500) ao atual território brasileiro, muitos escritos foram feitos para relatar suas paisagens, seus bens naturais e – o principal ponto para esta análise – seus habitantes. Estes últimos, por trazerem culturas e costumes diferentes dos europeus, foram vistos como “exóticos” e tratados pelas cartas no período como “selvagens precisando de salvação”. Um dos grandes exemplos dessa visão sobre os indígenas está na seguinte obra de relato de viagem portuguesa “História da Província de Santa Cruz”, do cronista e historiador Pêro de Magalhães Gândavo, escrita em 1576; a qual será o enfoque central da análise mais abaixo observada.

Gândavo escreveu 14 capítulos em sua obra buscando informar sobre o Brasil: a forma como os nativos viviam; como a Igreja era essencial para a salvação deles; como precisavam de Deus na vida deles; as frutas; os animais; as comidas e o clima. Dessa forma, buscou proporcionar o mais detalhado possível sobre tudo que poderia observar dentro do território. Dentro de seus capítulos, sempre tratou a figura do português como “o salvador”, escolhido divino para desbravar o Atlântico e procurar por almas para o catolicismo. Alguns temas – presentes nos textos de Gândavo –

atualmente já desmistificados e que serão abordados no decorrer desta análise acerca do documento são: submissão indígena, primeiro contato entre colonizador e colonizado, “guerra justa”; justificativa de catequese/colonização, orientação divina, a entrada do escravizado africano no Brasil, a cultura afro como demoníaca e eles como sem salvação, além de muitas outras visões estereotipadas típicas do período em que o documento foi feito.

Dessa forma, e usando como base textos com debates mais atualizados sobre o período colonial, a catequese e a escravização, a seguinte análise trará enfoques científicos e aprofundados acerca da obra de Pêro de Magalhães Gândavo, objetivando identificar como as ideologias do período perpassaram por tanto tempo a mentalidade brasileira, além de demonstrar como funcionava a historiografia da época, na qual a antropologia ainda não existia, fazendo com que a visão de sobreposição de culturas e “desumanização de pessoas” se fizesse presente em todas as documentações coloniais nas quais o foco era voltado para relatos de viagens ao Brasil. A partir desta observação primária, é possível notar a profundidade com que se faz necessário tratar os trabalhos desse período e estes temas em particular; algo que será realizado com cautela mais abaixo com o desenvolvimento das ideias inicialmente transferidas nesta observação da análise do cronista.

DESENVOLVIMENTO

Durante a leitura do primeiro capítulo do livro de Gândavo, é possível perceber a forma como havia sido tratado o primeiro contato dos portugueses com os indígenas durante o século XVI. O cronista aborda a chegada de Pedro Álvares Cabral à terra desconhecida com teor divino, no qual ele estava desbravando este novo território buscando salvar as almas perdidas que ali viviam. Os indígenas, nesse mesmo capítulo, eram retratados de maneira pacífica, esperando pela salvação da religião cristã que acabara de chegar: “(...) e os Índios da terra que ali se ajuntarão ouvirão tudo com muita quietaçam (...)” (GÂNDAVO, 1576, p. 7).

Também pode ser retirado desta parte do relato do cronista a tentativa de demonstrar submissão indígena à vinda portuguesa. A ideia que era dividida pelos colonizadores do período seria a de que estavam fazendo um favor aos nativos e trazer-lhes salvação e eles – os nativos – deveriam ser gratos por receberem tal bem.

Como aborda Laura de Mello e Souza em sua obra “O diabo e a terra de Santa Cruz” (2005): “(...) Para ele (Antônio Vieira) os indígenas são, por ordem divina, beneficiários de um direito anterior a qualquer outro "direito humano", como o direito à liberdade, à moradia, ao casamento, à terra: é o direito à salvação”. Como também visto na obra “A Igreja no Brasil-Colônia 1550-1800”, a carta de Dom João III demonstra explicitamente a função ideológica que os portugueses possuíam sobre a colonização e a catequese:

“(...) pode ser exemplificado aqui nas palavras de Dom João 111, rei de Portugal entre 1521e 1557, ao primeiro governador-geral do Brasil, Tomé de Sousa: “A principal causa que me levou a povoar o Brasil foi que a gente do Brasil se convertesse à nossa santa fé”. Segundo este discurso, o estabelecimento europeu no Brasil foi um benefício sobretudo espiritual, pois significou a conversão dos índios, a expansão da Igreja, a catequese de povos nunca dantes evangelizados.” (HOORNAERT, 1982, p. 8).

Ademais, seguindo para o capítulo 3 da obra de Gândavo, o leitor é apresentado pelo cronista aos tipos de indígenas que os portugueses viam como aliados ou inimigos. Os primeiros chamados de “índios mansos”, nos quais foi observado facilidade em absorver a cultura europeia, com os quais os colonizadores não precisaram de muito esforço para catequizá-los. Porém, para os inimigos dos lusos, eram chamados por “índios selvagens” e geravam grande preocupação aos colonizadores. Nesse sentido, Gândavo tenta explicar o destino que os portugueses davam para esses inimigos, tratando como “guerra justa” a extinção em massa das populações indígenas do período: “(...) mas porque os mesmos Índios se levantavam contra elles (portugueses) e lhes fazião muitas treições os Governadores e Capitães da terra destruirão-nos pouco a pouco, e matarão muitos delles (...)” (GÂNDAVO, 1576, p. 11).

Porém, apesar de implícito, observa-se que aliados ou rivais, ainda eram “apenas” indígenas, povos inferiores aos brancos da época. Tanto que na própria obra anteriormente citada de Hoornaert (1982), há a abordagem acerca de que havia uma necessidade de sustento do português pelo indígena – e o negro –. Dessa forma, alegando que o colonizador estava no lugar de salvador divino e precisava de alguém inferior a ele para ajudá-lo com a sua civilização. Nesse sentido, a partir das ideias acima aprofundadas, é importante reforçar a forma como o olhar colonizador observava o indígena, independente de concordar ou não com as doutrinas da Igreja. Assim como os negros, os povos originários eram “desumanizados” e suas culturas

minimizadas e tratadas com teor satanista; ações motivadas pela justificativa também de escravização e catequese, como exemplifica o seguinte trecho:

“Neste contexto as religiões dos indígenas e dos africanos eram consideradas aberrações satânicas. Os missionários procuravam extirpar com zelo quase fanático os menores vestígios do que era interpretado como idolatria, ignorância, superstição e aberração da "santa fé católica". Com impressionante abnegação e coragem eles entraram em contato com os indígenas para convence-los a deixar a religião "errada". No mesmo contexto a escravidão era tolerada como um "mal necessário (...)" (HOORNAERT, 1982, p. 65).

Gândavo, como mais uma das formas de desumanizar o indígena, trata do seu idioma e sua analogia representa a carência de coisas essenciais para a organização de um território naquele período: “(...) nam se acha nella F, nem L, nem R, cousa digna despanto porque assi nam têm Fé, nem Lei, nem Rei, e desta maneira vivem desordenadamente sem terem alem disto conta, nem peso, nem medido (...)”. Nesse viés, busca explicar porque são considerados inferiores e propícios à submissão.

No capítulo 10 de seu livro, Gândavo escreve sobre a similaridade que existia entre os povos indígenas uns com os outros, deixando claro que, apesar de nomes diferentes, ainda faziam parte do mesmo grupo: “Os quaes ainda que estejam divisos, e haja entre elles diversos nomes de nações, todavia na semelhança, condição, costumes, e ritos gentlicos, todos sam huns; e se nalguma maneira differem nesta parte, he tam pouco, que se nam pode fazer caso disso (...)” (GÂNDAVO, 1576, p. 34). Homogeneizando os povos originários, Gândavo demonstra uma posição ideológica de colonizador português, na qual traz a postura de tentar de diversas formas diminuir ao máximo a diversidade cultural indígena, objetivando benefício próprio dos colonizadores.

Dessa forma, trazendo satanismo para a religiosidade dos nativos, impondo a religião cristã católica como única salvadora, se colocando no lugar de salvador escolhido por deus para ajudar “índios selvagens” impulsionou ao que hoje já é reconhecido como “etnocídio”, cujo objetivo era, além de tirar o território deles, poder sobrepor a cultura europeia colonizadora sobre as outras. Como é relatado por Laura de Mello e Souza, onde ela desmistifica a ideia que pode ser vista tanto em Gândavo nesta obra analisada, como em tantos outros cronistas e historiadores do período, onde há a afirmação de que foi por intermédio de deus que os portugueses chegaram ao Brasil trazendo salvação aos aqui já existentes:

“Quase cinquenta anos depois, D. João 1 reiterava os propósitos cristianizadores da monarquia portuguesa: "a principal cousa que me moveu a mandar povoar as ditas terras do Brasil foi para que a gente dela se convertesse à nossa santa fé católica", escrevia, em 1548, a Tomé de Souza 7 Tornou-se lugar comum afirmar que a religião forneceu os mecanismos ideológicos justificatórios da conquista e colonização da América, encobrendo e escamoteando as atrocidades cometidas em nome da fé (...).” (SOUZA, 2005, p. 32).

Desse modo, percebe-se que, a partir dessa idealização imposta pelos colonizadores e pela Igreja sobre os indígenas, estigmas foram surgindo com o passar dos tempos. O indígena que buscou resistência, lutou contra a imposição de cultura feita pelo europeu; porém, apesar de tudo, ele ainda é visto por muitos da mesma forma em que relatava Gândavo, como alguém pacífico e submisso a qualquer mudança vinda do colonizador. Outro ponto, que apesar de não muito discutido também é fruto de muitas obras do período colonial como essa estudada anteriormente, é o estigma desenvolvido acerca do evangelho pela própria Igreja. Diferentemente do que o cronista acima relata, o cristianismo não traduz aquilo que foi feito na colônia brasileira com os indígenas, com os negros e com qualquer grupo social que fosse diferente do branco europeu. Como bem retrata Eduardo Hoornaert, ainda em sua passagem da coletânea “Tudo é História”:

“Herdámos, pois, do passado uma igreja ideologicamente marcada por uma imagem errada da evangelização: ela aparece como obra de gente branca, bem-educada e formada, de classe privilegiada, sobre gente negra, morena e mestiça, pobre, ignorante e atrasada. Séculos de colonialismo formaram esta imagem que não corresponde de maneira nenhuma ao que nos ensinam os primeiros documentos da história cristã”. (HOORNAERT, 1982, p. 88).

Nesse sentido, ele comprova de fato apenas as estratégias sem cristianismo em sua origem que possuíam os jesuítas e os colonizadores quando chegaram a este território, em 1500. De fato, demonstra a principal intenção em explorar e escravizar os habitantes que até então viviam em paz em sua terra.

Como dito anteriormente, o encontro colonial proporcionado por indígenas e portugueses, ainda é visto e reproduzido qualificando somente a perspectiva portuguesa sobre este processo. No entanto, a historiografia nos permite entender e buscar novas compreensões, bem como apresentar novas formas de abordagem, encaixando-se o período Colonial como uma dessas. Ainda que muito representado o lado ibérico nos estudos e escritas coloniais deste tempo, haja vista que muitas das fontes históricas respaldam o benéfico lado português – por possuírem os

instrumentos necessários – em detrimento dos grupos indígenas, há uma reconfiguração do entendimento dos povos originários, mostrando-nos sua ampla participação na formação da província denominada, posteriormente, como Brasil.

Ademais, seguindo a análise da obra “História da Província de Santa Cruz”, o primeiro contato feito com os grupos nativos aqui encontrados, foi designado com as primeiras formas de “etnocídio” que seria amplamente formador da sociedade colonial, não deixando de respaldar, no entanto, as mais variadas estratégias utilizadas pelos indígenas para escapar do que estava sendo imposto a eles. A chegada portuguesa à província de Santa Cruz tinha sido conduzida por ordens do rei de Portugal, Dom Manuel, na intenção inicial de expandir a religião católica juntamente com a ideia de chegar às Índias. Após a longa viagem, a frota portuguesa acabou aportando na costa litoral brasileira e já tendo um contato primário com certas populações indígenas. A descrição feita por Gândavo mostra, como já citado, a perspectiva lusa sobre uma homogeneização indígena, como bem mostra os seus costumes, sua cultura alimentar, seus modos de vestir, entre outros; mas principalmente, dentre as características descritas, como estes estavam aptos a receber a fé católica a qual estavam destinados.

A presença lusa na América antes fora fomentada pelas diversas narrativas de viagem feitas por cronistas da época, resultando em uma concepção inicial do que eles acreditavam que encontrariam nas Américas, não cabendo de fato que essas expectativas fossem atendidas. Assim se postulou o imaginário português ao chegar nesta província e encontrar povos com culturas e hábitos completamente diferentes do qual estavam acostumados; fortificando esta ideia, como cita Laura de Mello e Souza: “Os olhos europeus procuravam a confirmação do que já sabiam, relutantes ante o reconhecimento do outro” (SOUZA, 1986).

A principal justificativa postulada diante a imposição da fé católica – ato marcante na relação entre esses povos – foi a falta de uma dada religião, o que acabava causando um ocultamento de que essas etnias possuíam uma crença. Sendo assim, aos olhos europeus predominava a opinião de que essas pessoas fossem vistas adeptas e desejosas de seguir a doutrina cristã. Para Gândavo, o encontro colonial foi a destinação divina ocorrida não somente aos portugueses, por encontrar a quem designar uma certa devoção, mas também aos indígenas que puderam, então, receber a salvação de suas almas por meio da conversão ao catolicismo; segundo a qual pode-se visualizar essa ideia dada por ele:

“(...) e, os índios da terra que ali se ajuntarão ouvirão tudo com muita aquietação. (...) por alguma via lhes foram revelados aquele grande e inefável mistério do Santíssimo Sacramento, no que se mostravam claramente estarem dispostos a receberem a doutrina Cristã a todo o tempo que lhes fosse denunciada como gente que não tinham impedimento de ídolos.” (GÂNDAVO, 1576, p. 6-7)

Sendo assim, a partir dessas compreensões foram designadas aos primeiros habitantes da província a sua catequização que consistia em “amansar” os índios bravos, ou seja, aqueles que resistiam contra as violências as quais a partir disto estavam se formando. Apesar da relação “positiva” criada entre alguns grupos indígenas com os colonizadores portugueses, se faz importante destacar que está se encaixa em uma maneira de resistir, buscar sua sobrevivência, e com eles dar indícios explícitos de como também foram protagonistas do processo colonial.

Como visto, são esses grupos étnicos os responsáveis por apresentar as terras, seu funcionamento, os seres que nela habitam, bem como quais são propícios à alimentação, assim como quais frutos e plantas seriam benéficos ao consumo e a medicina. Já para os portugueses, todas as coisas a qual estavam sendo instruídos, formava-se de grande curiosidade, haja vista que os elementos aqui encontrados eram testemunhados com certos exotismos. Além disso, é a partir dessa posição que abarca as suas necessidades de entendimento para sua permanência; isto devido a concepção primária de, futuramente, tornar esta província uma extensão de Portugal. Para melhor compreensão, Gândavo exemplifica os seguintes benefícios encontrados:

“Por ser comumente de bons ares e fertilíssima, e em grão deleitosa e aprazível à vista humana (...). Está província é à vista mui deliciosa e fresca em grã maneira: toda está vestida de mui alto e espesso arvoredo, regadas com as águas de muitas e mui preciosas ribeiras de que abundantemente participa toda a terra.” (GÂNDAVO, 1576, p. 8)

Em concordância, Laura de Mello e Souza afirma que esse processo de prolongamento da Metrópole era cedido à medida que aumentava o imaginário português nas terras da colônia, designando assim de tal argumento: “Tudo que lá existe, existe aqui, mas de forma específica, colonial” (SOUZA, 1986).

Ademais, os diversos grupos de aborígenes formadores da província, possuíam diversas características que os distinguiam uns dos outros, seja no jeito de se estruturarem, seja na língua falada. Mas, sobretudo, os rituais antropofágicos que

faziam parte de sua cultura. Apesar de mal visto aos olhos portugueses, esses rituais detinham-se de diversos significados atribuídos às etnias que utilizavam deste; para eles era uma forma de honra e conquista de um grupo sobre outro, advindos de alguma guerra. Os lusitanos possuíam uma certa resistência em catequizar esses povos, de modo que eles eram considerados bárbaros demais e com ações demoníacas para obter a doutrina sagrada.

A catequização, por sua vez, foi destinada a grande parte das populações indígenas, utilizando de guerras entre si e com os outros, o intuito de após estas guerras “nunca se acha neles paz nem será possível”, sendo salvos “senão por meio da doutrina cristã, com que os Padres da Companhia pouco a pouco os vão amansando” (GÂNDAVO, 1576). Em contraponto, os capitães portugueses diferenciavam-se às idealizações eclesásticas, já que um utilizava da justificativa de “endemonização” do indígena para sua escravização, enquanto os jesuítas acreditavam que eles eram possuidores de alma e por isso, não deviam ser escravizados – fato este que se distinguia dos negros escravizados, que tinham apoio jesuítico para sua escravização –, mas sim, catequizados. Tal justificativa é apresentada por Laura de Mello e Souza:

“Ora, para justificar a necessidade de cristianização, havia de denegrir os homens autóctones. Denegrindo-os estava justificada a escravização. Colombo inaugurou assim o movimento duplo que iria perdurar por séculos em terras americanas: a edenização da natureza, a desconsideração dos homens – bárbaros, animais, demônios” (SOUZA, 1986, p. 36).

Da mesma maneira, Gândavo utiliza-se para expressar a ligação dos jesuítas com os povos nativos, mostrando a sua liberdade por escolha após serem resgatados de seus trabalhos escravos. Sendo assim, “quantos escravos vêm novamente do sertão ou de umas capitanias para outras(...), se for ainda com extrema necessidade ou aqueles que em justa guerra os cativam: e os que acham mal adquiridos põem-nos em sua liberdade” (GÂNDAVO, 1576). Retira-se, portanto, a forte ideia dos representantes religiosos como seres amigáveis aos indígenas, tentando negar o fato de que estes foram os mesmos responsáveis por anular – ainda que externamente – as crenças dos povos originários e suas diversas formas de expressões culturais. Ainda assim, os aborígenes aproveitavam desses espaços de catequização para formularem fugas, visando libertar-se, tanto dos trabalhos escravos, quanto das forçosas práticas catolicistas.

Portanto, apreende-se os diversos aspectos de pensamentos resultantes dos portugueses e como estes ainda são propagados. Suas diversas não aceitações e maneiras de moldar as sociedades nativas ao que a seu ver, era considerado civilizatório e aceitável para tornar tais sociedades parte de seu corpo social, simplificando em nível insólito o querer dos povos que aqui já habitavam.

CONCLUSÃO

Em suma, os processos históricos, em destaque a invasão portuguesa ao Brasil, nos fazem entender como se deu a formação do território que hoje pertencemos. Entretanto, ainda são repassadas percepções um tanto quanto retrógradas contrárias aos novos estudos que a historiografia desempenha em fazer. Ainda que atual, o senso comum permanece – em sua maioria – se mostrando motivador em minimizar as diversas trocas, papéis e importâncias que outros povos que aqui residiram – e ainda residem – tiveram; ante fosse tais situações ocuparem apenas os processos de seus tempos, mas isso não se aplica à História, haja vista que a maneira que nos apresentamos hodiernamente são resultados dos movimentos passados que ainda se perpetuam.

Os grupos indígenas encontrados e toda a sua construção no período colonial foi de inevitável compreensão para entender como se mantiveram, resistiram e sobreviveram aos novos contextos que estavam sendo inseridos; a extrema violência advinda a esses povos, não resumem as grandes práticas nas quais foram imprescindíveis, desde a sua aplicação como mão de obra escrava as suas pequenas criações de fuga. Outro fator válido de ser mencionado é a guisa de incorporar as culturas lusas, referindo assim como estavam integrados no cenário, mas sobretudo, como os que estavam ditados como “dominantes” imergiram cada vez mais às culturas dos povos nativos, suas línguas, práticas alimentares, dependência de locomoção. Tudo em uma fusão de hábitos e costumes resultantes de uma transferência dinâmica.

A obra analisada, originada no contexto colonial, em junção com outras já criadas no tempo vigente, mostra a multiplicidade de aprimoramento de ideias hoje usadas. Por um lado, encontra-se um vivente da época, acompanhando as construções do território que há de habitar, mas enfatizando o ponto de vista europeu sobre a recente terra “descoberta”. Descreve suas maravilhas, seu estranhamento, suas vantagens e suas dificuldades diante os seres e extensão territorial.

Correlacionando, por fim, uma linha tênue do que já conhecia ao que era falado, das novas descobertas, do poder de dominação, porém admitindo – ainda que nas entrelinhas – o medo do que era desconhecido aos olhos. Por outro lado, tem-se a presença de uma nova historiografia, remetendo aos grupos antes não mencionados, sua colaboração na constituição da província; além disso, foca-se também em apresentar ambos os lados dos habitantes e seus desenvolvimentos. Por fim, os estudos compostos remetem à relevância de como é importante entender o passado, suas relações e constituições, do lugar que atualmente as pessoas coabitam.

REFERÊNCIAS

GÂNDAVO, Pero de Magalhães. **História da província de Sãcta Cruz**. Lisboa: Oficina de Antonio Gonsalves, 1576.

HISTÓRIA da Província de Santa Cruz, de Pêro de Magalhães Gândavo. **A Biblioteca Virtual do Estudante Brasileiro**. Disponível em: <http://www.bibvirt.futuro.usp.br>. Acesso em: 19 de outubro de 2024.

HOORNAERT, Eduardo. **Tudo é História: A Igreja no Brasil-Colônia (1550-1800)**. São Paulo: Editora Brasiliense, 1982.

SOUZA, Laura de Mello e. **O Diabo e a terra de Santa Cruz: Feitiçaria e Religiosidade popular no Brasil Colonial**. Editora Companhia das Letras, 2005, p. 16 – 40.